

MADANIYATLARARO MULOQOTNI O'RGANISH ZARURATI

Paziljanova Zulfiya Sabirjanovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Mamajonova Malohat

Ismoilova Madina

Odilova Dilzoda

Abdumalikova Nigora

QDPI 3-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10245428>

Annotatsiya

Maqolada globallashtirish jarayoni bilan bog'liq ravishda madaniyatlararo muloqotni o'rganishga ehtiyojning paydo bo'lishi haqida gap boradi.

Аннотация

В статье говорится о возникновении необходимости изучения межкультурной коммуникации в связи с процессом глобализации.

Annotation

The article talks about the need to study intercultural communication in connection with the process of globalization.

Tayanch so'z va iboralar: madaniyat, madaniyatlararo muloqot, millatlar, xalqlar, hamkorlik, jamiyat, tarix, taraqqiyot, qadriyat, xulq-atvor.

Ключевые слова и выражения: культура, межкультурная коммуникация, нации, народы, сотрудничество, общество, история, развитие, ценности, поведение

Key words and phrases: culture, intercultural communication, nations, peoples, cooperation, society, history, development, value, behavior

Globallashtirish jarayoni bugungi kunda kishilik jamiyatining barcha jabhalarini, jumladan, madaniyatni ham qamrab oldi. Yaqin davrlargacha insoniyat tarixi alohida mamlakatlar, xalqlar va madaniyatlar tarixi bo'lib kelgan bo'lsa, bugunga kelib u umumiy tarixga aylanmoqda: ayrim mamlakatlar hayotida sodir bo'layotgan voqealar u yoki bu tarzda yer sharining boshqa nuqtalari hayotida aks etmoqda. Bunda zamonaviy madaniyatlar o'ziga xosligini yo'qotadi, ular orasidagi chegaralar esa tobora yo'qolib boradi.

Globallashtirish jarayoni turli madaniyatlar vakillari bilan muloqot qilishni taqozo etdi, ya'ni ko'p davlatlar va xalqlar uchun kundalik realikka aylandi. Bu esa madaniyatlararo muloqotga boshlang'ich qiziqishni, keyinchalik esa uni o'rganishga ehtiyojni yuzaga keltirdi. Hozirgi kunda madaniyatlararo muloqotni o'rganish bilan bir qancha gumanitar fanlar, jumladan, madaniyatshunoslik, muloqotshunoslik, madaniyat sotsiologiyasi, lingvomadaniyatshunoslik,

etnopsixologiya va boshqa fanlar shug'ullanmoqda. Bu soha mutaxassislari faoliyati tufayli madaniyatlarning o'zaro munosabati muammolarini tadqiq qilishga bag'ishlangan ilk nashrlar paydo bo'ldi. Biroq bu nashrlarning ko'p qismi lingvistlar tomonidan yozilgan, unda madaniyatlararo muloqot jarayoni, asosan, lisoniy muloqotga yo'naltirilgan bo'lib, bu o'z-o'zidan madaniyatlararo muloqotning real doirasini sezilarli darajada qisqartiradi [1-2]. Bu esa o'z navbatida uning madaniy - antropologik aspektini e'tibordan chetda qoldiradi.

Bugungi kunda ko'p sonli odamlar xalqaro forum va konferensiyalarda ishtirok etishmoqda, xalqaro siyosiy, iqtisodiy va professional tashkilotlarda, ko'p millatli kompaniyalarda ishlashmoqda, o'zbek talabalari horijda tahsil olishmoqda, o'zbek sayyohlari esa butun dunyo bo'ylab sayohat qilishmoqda. Tajribalarning ko'rsatishicha, turli aloqalar hamda muloqot shakllarini yo'lga qo'yish uchun nafaqat mos keladigan til bilimlari, balki o'zga millat madaniyati me'yor va qoidalari haqidagi bilimlar ham kerak bo'ladi. Har bir millat vakili chet tilini egallashning o'zigina madaniyatlararo muloqotga kirishish uchun yetarli bo'lmasligini tez anglab yetadi. Buning uchun ularga xulq - atvor me'yorlari, psixologiya, madaniyat, o'sha mamlakat tarixi haqidagi bilimlar kerak bo'ladi. Nihoyat, hamkorlarni noto'g'ri tushunish ehtimolini oldindan bilish va uning odini olish uchun muloqot jarayonining o'zi haqidagi bilimlar ham talab qilinadi.

O'z navbatida jamiyatning tez sur'atda rivojlanishi insondan sodir bo'layotgan voqea - hodisalarni anglab yetish uchun ko'proq harakatni talab qiladi, bunga insonning boshqa odamlar bilan o'z munosabatlarini yo'lga qo'yishi ham kiradi. Insonlarning o'zaro bir-birlarini tushunishi zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim jihatlaridan biriga aylanib bormoqda. Zamonaviy inson uchun muloqotdagi mukammallikka erishish ehtiyoji, "atrofidagilarga ibrat va qadrli bo'lish" ga intilish xosdir [3, 4].

Insonlar orasidagi o'zaro tushunishning asosiy vositasi ularning muloqoti bo'lib, bu jarayonda insonlar o'zlarining barcha xususiyatlarini namoyon qilishadi. Muloqotda inson shaxs sifatida, madaniyat tashuvchisi sifatida shakllanib, umuminsoniy tajribalarni, tarixan shakllangan jamiyat me'yorlarini, qadriyatlar, bilimlar va faoliyat usullarini o'zlashtiradi.

Bunday jamiyat sharoitida yashash, dunyoning etnik, irqiy, ijtimoiy va madaniy turfa xilligi insonlarning o'zaro ma'nan yuksalishlari uchun cheksiz imkoniyatlarni ochib beradi. O'ziga o'xshamagan insonlar bilan muloqot jarayonida inson yangi malaka va ko'nikmalarni o'zlashtiradi, o'zida bor bo'lganlarini shakllantirib, takomillashtiradi. Biroq insonlar bir-biriga o'xshamasligining boshqacha taraflari ham bor: o'zaro muloqotga kirishuvchi

hamkorlar xarakteri, tarbiyasi, ma'lumoti, madaniyat darajasidagi tafovutlar qancha katta bo'lsa, ular orasidagi qarama-qarshiliklar va to'qnashuvlarning yuzaga kelish ehtimoli ham shuncha katta bo'ladi. Shu sababli ham turli xil xalq, ijtimoiy guruh yoki madaniyat vakillari o'rtasidagi aloqalar ularning har biri oldiga yuqori talablar qo'yadi. Odamlar madaniyatlararo muloqot vositalarining turli shakllarini o'zlashtirishlari, muloqotda bo'luvchi hamkorlarining xulq-atvori haqida psixologik bilim asoslariga ega bo'lishlari kerak. Har bir individ o'z muloqot malakalarini shakllantirishi va ulardan konkret hayotiy vaziyatlarda oqilona foydalanishi, hamda yuzaga kelgan chigalliklar, tushunmovchiliklar va ixtiloflarni o'z vaqtida bartaraf qila olishi zarur.

Ma'lumki, inson olamni o'zgalarga shaxsiy taassurotlarini tasvirlab, ularga o'z tajribalarini o'rgatib, ya'ni o'z shaxsiy hayotiy holatidan kelib chiqib, atrofidagilarning xatti-harakatini baholab anglaydi. Olamni anglash haqidagi shaxsiy tajribalarini boshqalar bilan o'rtoqlashib, o'zining 2-shaxsini yaratadi. Ko'z o'ngida o'z betakrorligi bilan gavdalangan boshqa shaxsni emas, balki o'z nusxasini, o'ziga o'xshash bo'lgan ma'naviy dunyoni ko'rishni boshlaydi. Shu egotsentrik doiradan chiqib ketish uchun har bir insonda takrorlanmas shaxsni ko'rish kerak, o'zi tomonga odatiy yo'nalishni o'zgalarning ichki dunyosi tomonga yo'naltirish bilan almashtirish kerak.

Boshqa odamlar bilan muloqot jarayonida xatoliklar va qarama-qarshiliklarni bartaraf qilish uchun shuni yodda tutish kerakki, "boshqa odam" eng avvalo, "mendani farqli inson" degan ma'noni anglatadi. Har bir inson o'z hayot yo'lidagi holatlarga xos bo'lgan o'zgachalik va betakrorlik kuchini saqlab qoladi. U bir odamni ikkinchisidan farqlay olishini qanchalik teran anglashni boshlasa, o'zaro tushunishni anglashga bo'lgan yo'l shuncha qisqarib boradi. Har bir insonga o'zaro hurmatga asoslangan muloqot jarayonidagi teng huquqlilik uchun o'z aslidagidek bo'lib qolish huquqi borasida imkoniyatlar kattaroq ochiladi.

Adabiyotlar:

1. Гудков Д. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2003;
2. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Межкультурная коммуникация. Нижний Новгород, 2003;
3. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М., Высш.шк., 2005. – 310 с.
4. Raziljanova, Z. (2023). МАДАНИЯТЛАРАРО МУЛОҚОТНИНГ АҚШДА ПАЙДО БЎЛИШИ. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(5 Part 2), 31-35.

5. Paziljanova, Z. (2023). МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali, (1), 517-519.
6. Paziljanova, Z. (2023). Intercultural communication. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 1421-1423.
7. Paziljanova, Z. (2023). MODELS OF COMMUNICATION IN INTERCULTURAL COMMUNICATION. Scientific Journal of the Fergana State University, 29(1), 107.https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a108
8. Paziljanova, Z., & Abdug'ofurova, A. (2023). MADANIYATLARARO MULOQOT TUSHUNCHASI HAQIDA. Наука и инновация, 1(10), 58-59.

